

Mit Biodiversität die SDGs erreichen

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit den darin enthaltenen 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDGs) zeigt einen neuen Weg des Gleichgewichts für die Menschheit und den Planeten auf. Die SDGs sind stark miteinander verknüpft. Deshalb werden sie in ihrer Gesamtheit nur durch transformativen Wandel unserer Gesellschaften erreicht werden können. Neuere Studien zu den Wechselwirkungen zwischen den SDGs haben den Erhalt der Biodiversität als einen der stärksten Hebel zur Erreichung von Nachhaltigkeit identifiziert. Die auf Biodiversität fokussierten SDGs 14 (Leben unter Wasser) und 15 (Leben an Land) zeigen eine ausgesprochen positive Wirkung, einen Zusatznutzen, auf die Erreichung anderer Ziele. Dieses Faktenblatt erläutert die Bedeutung der Biodiversität und zeigt Optionen für Entscheidungsträger auf, welche Ansatzpunkte für transformativen Wandel genutzt werden können.

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung mit den 17 globalen Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDGs) zielt darauf ab, die Bedürfnisse von Mensch und Natur in Einklang zu bringen.¹ Eine intakte Biosphäre ist entscheidend für die Lebensgrundlagen, die Belastbarkeit und das Wohlbefinden der Menschen.^{1,2} Dementsprechend spielen die SDGs mit Fokus auf die Biosphäre eine fundamentale Rolle für unsere Gesellschaften, Volkswirtschaften und unsere Lebensqualität (wie in der «Hochzeitstorte», Abbildung 1, dargestellt). Angesichts des anhaltenden Bevölkerungswachstums und Verhaltensänderungen

hin zu erhöhtem Konsum sind unsere Gesellschaften auf mehr natürliche Ressourcen angewiesen als je zuvor. Dieser Druck auf die Biosphäre verursacht einen in seiner Geschwindigkeit und Dimension beispiellosen globalen Rückgang der Biodiversität. Fast eine Million Arten sind vom Aussterben bedroht, Ökosysteme werden degradiert und Ökosystemleistungen nehmen entsprechend ab. Dies gilt insbesondere für viele regulierende und unterstützende Ökosystemleistungen, wie sauberes Wasser, Klimaregulierung, Schutz vor Risiken und Krankheiten, aber auch Inspiration oder Ortsverbundenheit.^{3,4}

Abbildung 1: Die SDG-«Hochzeitstorte» stellt die Biosphäre als Grundlage von Wirtschaft und Gesellschaft und als Basis aller SDGs dar. Diese schematische Darstellung zeigt, wie die soziale, ökonomische und Ökologische Dimensionen der Nachhaltigen Entwicklung zusammenhängen.⁵ (Quelle: Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Universität Stockholm)

Der Beitrag der Biodiversität zu den SDGs

Durch eine gut koordinierte Umsetzung der SDGs und die bewusste Nutzung von Synergien zwischen den Zielen können erhebliche wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile erzielt werden. In mehreren Studien zu SDG-Interaktionen wurden die positiven und negativen Auswirkungen von Massnahmen zur Erreichung bestimmter Ziele auf den Fortschritt zur Erreichung anderer Ziele evaluiert.⁶⁻¹² Diese Analysen stützen einen wachsenden wissenschaftlichen Konsens, dass eine kohärente Politik zur Erreichung der SDGs ein Verständnis der Zusatznutzen und Zielkonflikte zwischen den SDGs voraussetzen,^{9-10, 13-19} auch wenn diese in manchen Fällen offensichtlicher sind als in anderen.¹¹

Unter den vielen Wechselwirkungen zwischen den SDGs scheinen die beiden auf die Biodiversität ausgerichteten SDGs 14 und 15 besonders wichtig zu sein, um Fortschritte in Bezug auf Nachhaltigkeit zu erzielen. Wie die jüngste Analyse von Pham-Truffert et al. (2020)⁹ zeigt, tragen Fortschritte bei den SDGs 14 und 15 in den meisten Fällen zur Erreichung mehrerer anderer Ziele bei (Abbildungen 2 und 3). Das heisst, biodiversitätsfokussierte SDGs treten als Multiplikatoren von Zusatznutzen über alle Ziele hinweg auf und federn darüber hinaus negative Wechselwirkungen ab.⁹ Entsprechend haben Massnahmen zur Umsetzung der SDGs 14 und 15 einen mehrfachen Zusatznutzen über die gesamte Agenda 2030 hinweg, während das Risiko von Zielkonflikten relativ gering ist. Dementsprechend führt eine kurzsichtige und siloartige Umsetzung der Agenda 2030, die sich nur auf die soziale oder wirtschaftliche Dimension nachhaltiger Entwicklung konzentriert und die Umweltdimension vernachlässigt, unweigerlich zu einem durch den Menschen verursachten Biodiversitätsverlust.²⁰

Wenn darüber hinaus Massnahmen zur Erreichung anderer SDGs ergriffen werden, ohne mögliche negative Auswirkungen auf natürliche Ressourcen (unter SDGs 6, 12, 14, 15) zu berücksichtigen, erleiden letztere wahrscheinlich einen Kollateralschaden (Abbildung 3).⁹ Basierend auf den vorhandenen Daten stehen die Zielkonflikte zwischen biodiversitätsfokussierten Zielen und anderen SDGs hauptsächlich im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Gewinnung von materiellen Ressourcen – Nature's Contributions to People (NCPs) – wie Nahrung, Wasser und Energie.⁴ Der Weltbiodiversitätsrat (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services IPBES) wird sich speziell mit diesen Wechselwirkungen in einem bevorstehenden «Nexus Assessment» befassen, das politische Optionen für den Umgang mit solchen wichtigen Wechselwirkungen liefern soll (ipbes.net/nexus).

Biodiversität ist die Basis für das Erreichen anderer SDGs

Das Ziel dieses Faktenblatts besteht darin, aufbauend auf den oben gezeigten Resultaten den Nutzen von Investitionen in Biodiversität aufzuzeigen und zu veranschaulichen, wie die Erhaltung der Biodiversität und der Schutz der natürlichen Ressourcen zu jedem der SDGs beiträgt. Diese Konzentration auf den Nutzen bedeutet nicht, dass Zielkonflikte nicht vorhanden oder irrelevant wären. Solche Zielkonflikte erfordern eine sorgfältige Aushandlung zwischen gesellschaftlichen Akteuren und sozialen Gruppen. Eine langfristige Perspektive und eine Gewichtung in grösserem geografischem Kontext helfen, gerechte und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.²²

Abbildung 2: Einfluss der SDGs 14 und 15 (Leben unter Wasser bzw. Leben an Land) auf die anderen SDGs. Die Daten sind das Ergebnis einer systematischen Zusammenstellung des aktuellen Wissensstandes über die Wechselwirkungen zwischen den SDGs, in Bezug auf den Zusatznutzen (blau) und die Zielkonflikte (rot). Die Zusammenstellung basiert auf insgesamt 65 globalen Berichten der UNO und internationalen, wissenschaftlichen Gremien sowie 112 wissenschaftlichen Artikeln, die seit 2015 mit explizitem Bezug zu den SDGs veröffentlicht wurden. Die schmalen Kreise signalisieren entweder Wissenslücken oder schwächere Wechselwirkungen zwischen zwei Zielen.^{21, 23}

SDG 1: Der Erhalt der Biodiversität trägt dazu bei, die soziale, wirtschaftliche und ökologische Widerstandsfähigkeit lokaler Lebensgrundlagen langfristig zu erhalten,²⁴ und ist daher von entscheidender Bedeutung, um **überall Armut in all ihren Formen zu beenden**. Biodiversität und gesunde Ökosysteme sind «der Reichtum der Armen» und machen schätzungsweise 50 bis 90 Prozent des Lebensunterhalts der armen Land- und Waldbevölkerung aus.²⁵ Zusätzlich zu diesen direkten Beiträgen zur Armutsbekämpfung unterstützt Biodiversität menschliche Gesellschaften auch auf viele andere indirekte Arten, indem sie Leistungen wie Wasserversorgung, Heilpflanzen oder Brennholz zur Verfügung stellt, die die multidimensionalen Aspekte der Armut weiter reduzieren – beispielsweise in Bezug auf Gesundheit und Lebensstandard.²⁶ Erwerbs- und Anbaumethoden, die die Biodiversität erhalten und eine nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen fördern, können dazu beitragen, Menschen aus der Armut zu befreien, indem sie deren Einkommen erhöhen²⁶ und die Anfälligkeit für externe wirtschaftliche Schocks oder Umweltkatastrophen verringern. Weiter können zum Beispiel Ökotourismus und ökologischer Landbau wichtige Einkommensmöglichkeiten darstellen, wenn man von einer höheren lokalen Zahlungsbereitschaft für ökologische Produkte oder von Möglichkeiten für Fair-Trade- und BioTrade²⁷-Programmen ausgeht. Darüber hinaus erhöht die Verwendung von lokalem Saatgut und Nutzpflanzensorten die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks, wie sie beispielsweise durch die Marktdynamik hervorgerufen werden.²⁸ Finanzielle Hilfen für die Biodiversität können dazu beitragen, die Lebensbedingungen der benachteiligten Bevölkerungsgruppen in abgelegenen Gebieten zu verbessern. Ein Beispiel ist der FONAG-Fonds in Ecuador, der Berggemeinden um Quito für den Schutz von Wassereinzugsgebieten bezahlt.²⁹

SDG 2: Investitionen in die Wiederherstellung und Erhaltung der Biodiversität leisten einen wichtigen Beitrag zum SDG 2, das darauf abzielt, **den Hunger zu beenden, Ernährungssicherheit und bessere Ernährung zu erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern**. Biodiversität trägt zur Ernährungssicherheit bei, indem sie landwirtschaftliche Produktion gegen Bedrohungen wie Wetterextreme, Schädlingsausbrüche, Pflanzenkrankheiten, Marktschwankungen oder Marktversagen abfedert, nur um einige zu nennen.³⁰ Die Suche nach Synergien zwischen diesen beiden grossen Herausforderungen unserer Zeit hat das Potenzial erheblich zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen.³¹ Ein Beitrag der Biodiversität zur Ernährungssicherheit ist die Bestäubung von Nutzpflanzen, da von Bestäubern abhängige Nutzpflanzen 35 Prozent des weltweiten Produktionsvolumens ausmachen.³² Die Regulierung der Ökosystemfunktionen durch einheimische Regenwürmer und eine vielfältige Mikrobiota machen die Böden langfristig fruchtbar.³³ Biodiversität ist das Herzstück der Agrarökologie, und einer ökologischen Intensivierung, die darauf abzielt, die Ressourceneffizienz zu maximieren und den Ressourceneinsatz mit der Zeit zu reduzieren.^{34, 35, 36} Die Agrarökologie befasst sich mit dem Kompromiss zwischen Intensivierung, bei der die Erträge pro Landeinheit durch besseres Saatgut und andere Technologien und Bewirtschaftungsweisen erheblich gesteigert werden, und extensiver Landwirtschaft, sowie dem Erhalt bestehender Agrarökosysteme.³⁷ Dieser Kompromiss ist durch ökologische Intensivierung zu erreichen, indem die Produktion mit biodiversitätsfreundlichen, nachhaltigen Bewirtschaftungsmethoden gesteigert wird, und/oder durch eine Transformation des Ernährungssystems hin zu mehr pflanzenbasierter Ernährung und weniger Lebensmittelverschwendung.³⁸

SDG 3: Die Biodiversität und die Bemühungen um ihren Erhalt sind entscheidend, um **ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters zu gewährleisten und ihr Wohlergehen zu fördern**.

Die Vorteile der Biodiversität und gesunder Ökosysteme für die Gesundheit sind zahlreich. Sie mindern zum Beispiel Lärm, Luftverschmutzung sowie Hitze und sind Quellen medizinischer Wirkstoffe für einen Grossteil der Menschheit.^{39, 40} Grünflächen in Städten sind wichtig für die Gesundheit und Sicherheit der Stadtbevölkerung, indem sie die Luftqualität verbessern und die Produktion und Versorgung mit sauberem Wasser unterstützen.⁴¹ Der Biodiversität wird auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens zugeschrieben,⁴² was durch die COVID-19-Pandemie noch deutlicher geworden ist.⁴³ In ländlichen Gebieten dienen vielfältigere Landschaften, die durch agrarökologische Ansätze bewirtschaftet werden, als Refugien für Vögel und Bestäuber⁴⁴ und tragen ebenso zur Gesundheit der ländlichen Bevölkerung bei, indem sie Alternativen zur pestizidintensiven Landwirtschaft bieten.⁴⁵ Die COVID-19-Pandemie zeigt, wie der Raubbau an Ökosystemen verheerende Auswirkungen auf die Gesellschaft hat.^{46, 47} In dieser Hinsicht könnte eine Verringerung der Störungen natürlicher Systeme dazu beitragen, das Auftreten und die Verbreitung neuer Krankheitserreger zu verhindern, die solche zoonotischen Krankheiten verursachen.^{48, 49, 121, 122}

SDG 4: Biodiversität ist eine Inspiration für Kunst, Literatur sowie Wissenschaft und löst Neugier aus. Der Erhalt einer natürlichen Umgebung und das Lernen über Biodiversität können daher wesentlich dazu beitragen, **eine inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung zu gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle zu fördern**.

Kinder, die frei in einer natürlichen Umgebung spielen, entwickeln Aufmerksamkeit, logisches Denken sowie Beobachtungsfähigkeiten und zeigen eine verbesserte geistige und körperliche Gesundheit.⁵⁰ Die Natur federt den Druck der Gesellschaft sowohl auf Kinder als auch Erwachsene ab.^{51, 42} Darüber hinaus verbessern Kinder, die etwas über Biodiversität lernen oder diese auf Exkursionen oder in Klassenzimmern im Freien erleben, ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse und ihre Sprach- und Kunstkenntnisse.^{52, 53} Nicht nur das Lernen über die Natur, sondern auch das Lernen von der Natur hilft zu verstehen, wie unsere Wirtschaft, die Gesellschaft im Allgemeinen sowie Prozesse und Systeme auf nachhaltige Weise funktionieren sollten oder könnten.⁵⁴

SDG 5: Die Erhaltung der Biodiversität und die Sicherstellung des Funktionierens von Ökosystemen sind in vielen Fällen grundlegend, um **die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen**.

In bestimmten Fällen können Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in Bezug auf den Zugang, die Kontrolle und den Besitz von Land und natürlichen Ressourcen sowie soziokulturelle Barrieren für wirtschaftliche Aussichten von Frauen dazu führen, dass Frauen stärker auf den Zugang zur Natur angewiesen und anfälliger für die Auswirkungen von Umweltzerstörungen sind.^{55, 56} In vielen Fällen, wie in weiten Teilen der Himalaya-Region,⁵⁷ in der Frauen und Mädchen durch das Sammeln von Ressourcen wie Holz, Nahrung und

Wasser für das Wohlergehen der Familie zuständig sind – entweder aufgrund der bestehenden sozialen Struktur oder aufgrund ihres Wissens^{58, 59} – bedeutet ein gesundes und artenreiches Ökosystem, dass weniger Zeit für das Sammeln von Gütern aufgewendet werden muss und mehr Zeit für einkommensschaffende Aktivitäten, die Beteiligung an der Bewirtschaftung und Erhaltung der Natur und Bildung zur Verfügung steht.

SDG 6: Investitionen in den Erhalt der Biodiversität entlang von Flusseinzugsgebieten sind eine kosteneffiziente, naturbasierte Lösung, um **die Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle zu gewährleisten**,

mit vielen Zusatznutzen für die anderen SDGs. Insbesondere natürliche Ökosysteme an Flussläufen tragen zu einer sauberen und zuverlässigen Wasserversorgung bei.⁶⁰ Sie regenerieren Trinkwasser, füllen Grundwasserreservoirs auf und gleichen negative Auswirkungen auf das Grundwasser aus.⁶¹ Ihr Erhalt ist notwendig, um die kontinuierliche Bereitstellung von Ökosystemleistungen zu gewährleisten. In städtischen Gebieten dienen intakte Grünflächen auch dazu, Wasser zurückzuhalten und Abwässer und andere Schadstoffe zu verdünnen, was zur Erhaltung einer guten Wasserqualität beiträgt und Schutz vor Hochwasser bietet.

SDG 7 zielt darauf ab, **den Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern**.

In Biodiversität und den Erhalt von Ökosystemen zu investieren bedeutet, für die mehr als drei Milliarden Menschen zu investieren, die zum Kochen und Heizen auf natürliche Ressourcen angewiesen sind.⁶² Beiträge von intakten und biodiversen Ökosystemen wie Wasserversorgung, Erosionsschutz, Boden- und Hangstabilisierung durch Vegetation und Schutz vor Naturkatastrophen, sind für die erneuerbare Energiebranche unerlässlich. Andere Ökosystemleistungen wie Bestäubung, Krankheitsbekämpfung und Wasserversorgung sind wiederum der Schlüssel zur Produktion von Biokraftstoffen und vollständig abhängig von gut erhaltenen und biodiversitätsreichen Ökosystemen.^{63, 64} Eventuelle räumliche Ausweitungen der erneuerbaren Energieproduktion sollten daher so ausgestaltet werden, dass Schäden an der Biodiversität vermieden werden.^{63, 65-67} Angesichts der Tatsache, dass die Produktion von erneuerbaren Energien negative Auswirkungen auf die Biodiversität haben kann, sind zusätzliche Massnahmen und Anpassungsprogramme zum Schutz der Biodiversität erforderlich, um Zielkonflikte zu minimieren.⁶⁸ Zusätzlich kann ein angemessener Schutz von Biodiversität in Böden und Gewässern die dauerhafte Sicherstellung der Energieversorgung erhöhen (z. B. Wasserkraft⁶⁹).

SDG 8: Gesunde Ökosysteme, ob marin oder terrestrisch, unterstützen die Bereitstellung von Ökosystemleistungen, die für wirtschaftliche Aktivitäten in vielen Sektoren von zentraler Bedeutung sind.

Beispiele sind Bestäubung und Bewässerung für die Landwirtschaft, Rohstoffe für das Baugewerbe, Süßwasserversorgung für den pharmazeutischen und verarbeitenden Sektor, kulturelle Leistungen für den Ökotourismus und die wildlebenden Arten, von denen beispielsweise die globale Fischerei, und dadurch das Einkommen von 60 Millionen Menschen ab-

hängt.⁷⁰⁻⁷² Der Handel mit Gütern, die aus der Biodiversität unter ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitskriterien gewonnen werden (BioTrade) oder Dienstleistungen, die von Biodiversität abhängen, können Anreize für eine nachhaltige Nutzung schaffen und Risiken in den Lieferketten abmildern.⁷³ Der Beitrag der Ökosystemleistungen zur Weltwirtschaft wird auf das 1,5-fache des globalen jährlichen BIP geschätzt.^{74, 27} Die Biodiversität in den Mittelpunkt aller Wirtschaftsinitiativen und -politiken zu stellen, beispielsweise durch die Bewertung von Biodiversitätsauswirkungen und eine Verbesserung der Sorgfaltspflicht,⁷⁴ ist daher nicht nur eine Voraussetzung, sondern auch der effektivste Weg, um das Erreichen von SDG 8 – die Förderung eines **dauerhaften, breitenwirksamen und nachhaltigen Wirtschaftswachstums, produktiver Vollbeschäftigung und menschenwürdiger Arbeit für alle** – sicherzustellen.

SDG 9: Beim Aufbau einer widerstandsfähigen Infrastruktur, der Förderung einer breitenwirksamen und nachhaltigen Industrialisierung und der Unterstützung von Innovationen ist es wichtig, Auswirkungen auf die umgebende natürliche Umwelt mittel- bis langfristig zu berücksichtigen. Mögliche kurzfristige höhere Kosten, die durch das Bauen unter Berücksichtigung der natürlichen Umwelt entstehen, dürften langfristig durch Einsparungen aufgrund höherer Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Naturgefahren ausgeglichen werden.⁷⁵ Beispiele für eine solche Kostenrechnung sind Investitionen in grüne Infrastruktur, die den Wasserablauf absorbieren kann,⁷⁶ besser vor extremen Wetterereignissen wie Überschwemmungen oder Dürren schützt und sichere Passagen für Tiere bietet (Wildwechsel), oder die Verstärkung existierender Infrastrukturen in Kombination mit ökologischer Infrastruktur (z. B. der Prinz-Hendrik-Deichs in den Niederlanden⁷⁷).

SDG 10: Investitionen in den Erhalt von Biodiversität, Ökosystemen und nachhaltigen Praktiken können, wenn sie inklusiv und partizipativ sind und die Rechte und Bedürfnisse indigener Völker und lokaler Gemeinschaften respektieren,⁵⁵ dazu beitragen, Ungleichheit in und zwischen Ländern zu verringern. Nachhaltige Praktiken erhöhen die Langfristigkeit und Zuverlässigkeit der landwirtschaftlichen Produktion und fördern hochqualifizierte Arbeitsplätze auch ausserhalb der urbanen Zentren. Wenn sie gemeinsam mit lokalen Interessenvertretern und Gemeinden konzipiert und sorgfältig umgesetzt werden, können Schutzgebiete und andere flächenbezogene Schutzmassnahmen Beschäftigungsmöglichkeiten in ländlichen Gebieten bieten und dadurch die ländliche Armutsbekämpfung unterstützen und die Gleichheit innerhalb eines Landes erhöhen.⁷⁸ Die Sicherstellung der Zugänglichkeit zur Natur über soziale Gruppen hinweg kann geistige und körperliche Gesundheit innerhalb der Gesellschaft unterstützen. Kompensationen für Ökosystemleistungen (Payments for Ecosystem Services) können, wenn sie sorgfältig ausgestaltet sind, zur Armutsbekämpfung und anderen Gleichstellungszielen beitragen.⁷⁹

SDG 11: Investitionen in biodiverse und grüne Flächen in und um städtische Gebiete machen Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig.⁸⁰ Biodiversität unterstützt das Funktionie-

ren von Städten⁸¹ und trägt insbesondere zur Verbesserung der Luftqualität, städtischen Kühlung, Lärminderung, Verbesserung von Wasserabfluss und Vermeidung von Überschwemmungen sowie zur Bereitstellung von Grünflächen für die Erholung bei.¹¹ Dementsprechend ist es wichtig, dass Biodiversität vollständig in Stadtplanung und -entwicklung integriert wird, indem Architektur und Stadtplanung, Gartenbau, das Unternehmertum und die Öffentlichkeit miteinbezogen werden.⁸²

SDG 12: Eine Voraussetzung, um nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherzustellen, ist sie biodiversitätsfreundlich zu machen. Biodiversität einschliesslich gesunder Ökosysteme zu erhalten ist essentiell für den dringend benötigten transformativen Wandel hin zu nachhaltiger Ernte, Jagd, Forstwirtschaft, Fischerei, Landwirtschaft, Bergbau, Verarbeitung, Produktion und Handel.^{83, 4} Die meisten Aktivitäten dieser Sektoren sind auf gesunde Ökosysteme angewiesen, um zu funktionieren⁸⁴ und einige Ökosystemleistungen mildern darüber hinaus die negativen Auswirkungen der Produktion (z. B. durch biologischen Abbau⁸⁵). Intakte Flusseinzugsgebiete sorgen für eine zuverlässige Wasserversorgung in der Landwirtschaft, im Bergbau, in der Produktion und im Wohnungsbau, gesunde Riffe bieten Möglichkeiten zur Erholung des Fischbestands, und Hecken und Grüngürtel bieten Lebensräume für Bestäuber.

SDG 13: Der Schutz der Biodiversität und der Ökosysteme ist von entscheidender Bedeutung, um die Forderung nach umgehenden Massnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen. Die Ozeane und Landökosysteme wie Moore und vielfältige Wälder tragen erheblich zur Minderung des Klimawandels bei.²⁶ Sie stellen weltweit bedeutende Kohlenstoffspeicher dar, absorbieren etwa die Hälfte der anthropogenen CO₂-Emissionen und sind natürliche Puffer gegen extreme Klima- und Wetterereignisse.⁸⁶ Die Wiederherstellung von 15% degradierter Flächen könnte 60% des erwarteten Artensterbens verhindern und gleichzeitig 300 Gigatonnen CO₂ binden, was 30% des gesamten CO₂-Anstiegs in der Atmosphäre seit der industriellen Revolution entspricht.⁸⁷ In städtischen Gebieten sind Ökosystemleistungen wie die Baumbeschattung oder Luftbefeuchtung relevant für den Abfederung der Auswirkungen des Klimawandels.^{88, 40} Naturbasierte Lösungen sind die kosteneffizientesten und nachhaltigsten Möglichkeiten, dem Klimawandel und seiner Auswirkungen zu begegnen.⁸⁹ Die Vermeidung von Entwaldung, Torfbrand und Mangrovenwaldzerstörung, sowie eine nachhaltige Bewirtschaftung und Wiederherstellung von Ökosystemen können bis zu 30% der CO₂-Emissionsreduktion beitragen, die zum Erreichen des 1,5°C-Ziels erforderlich ist.⁸⁹ Scheinbar einfache Lösungen wie das Pflanzen von Bäumen zur Aufforstung degradierter Flächen oder zur Regulierung der Luftqualität in Städten⁹⁰⁻⁹² erfordern jedoch eine sorgfältige Berücksichtigung des lokalen Kontexts und der Eignung der Baumarten, um sicherzustellen, dass die Neupflanzungen der Biodiversität nützen und nicht schaden.

SDG 16: Das Ziel, wirklich friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz zu ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und

inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen, wird durch eine gesunde und sichere Umwelt und durch eine gerechte Aufteilung der Vorkehrungen, die funktionierende Ökosysteme als Grundlage für den Lebensunterhalt bieten können, untermauert. Dennoch werden viele Konflikte auf internationaler bis lokaler Ebene durch Umweltzerstörung^{93, 94} oder Streitigkeiten über die Nutzung natürlicher Ressourcen verschärft.^{95, 96, 97} Um einen dauerhaften Frieden zu erreichen, sollte die Erhaltung und Wiederherstellung von Biodiversität und Ökosystemleistungen vollständig in die internationale politische, wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit und in Regierungsführung auf allen Ebenen integriert werden.

SDG 17: Indem sie direkt und indirekt zu allen SDGs beiträgt, **stärkt** die Biodiversität **die Umsetzungsmittel und erfüllt die globale Partnerschaft für**

nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben.¹¹ Die Investition öffentlicher Entwicklungshilfe oder privater Mittel in den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Biodiversität stärkt das Gemeinwohl und das menschliche Wohlergehen.² Es ist weniger wahrscheinlich, dass solche Investitionen Märkte verzerren oder negative Anreize schaffen als Investitionen in andere Ziele der Entwicklungszusammenarbeit.⁹⁸ Allein in Afrika generiert der Wildtiertourismus generiert der Wildtiertourismus jährlich eine Wertschöpfung von mehr als 29 Milliarden US-Dollar und beschäftigt 3,6 Millionen Menschen.¹²³ Gelder zur Unterstützung von Naturschutzmaßnahmen können in benachteiligte Gebiete oder Bevölkerungsgruppen gelenkt werden und daher einen gemeinsamen Nutzen für Entwicklung und Naturschutz erzielen. Investitionen in die Biodiversität stärken die Versorgung mit Ökosystemleistungen, von denen Gemeinschaften abhängen, und bieten weitere Einkommensmöglichkeiten.⁹⁸

Wichtige Massnahmen, um die biodiversitätsfokussierten SDGs 14 und 15 zu erreichen

SDG 14: Der Reichtum der Biodiversität insbesondere in der Hochsee wird durch Übernutzung, Klimawandel, Ozeanversauerung und Verschmutzung stark vermindert. Es sind Massnahmen erforderlich, um **Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu erhalten und nachhaltig zu nutzen**. Eine gesunde Biodiversität in Bezug auf Artenzahl und -reichtum ist ein wichtiger Schutz vor Umweltveränderungen, wie beispielsweise der Versauerung der Ozeane.⁹⁹ Die weltweite Fischerei, davon 87,5 % marin, bietet schätzungsweise 800 Millionen Menschen eine Lebensgrundlage, verschafft 60 Millionen Menschen ein direktes Einkommen und ist die Quelle von 6,8% aller von Menschen konsumierten Proteine.⁷⁰ Darüber hinaus ist die Meeresumwelt ein weitgehend ungenutztes Reservoir an genetischen Ressourcen mit biotechnologischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten.¹⁰⁰ Daher sind Bemühungen zum Erhalt der marinen Biodiversität durch die Ausweisung von Schutzgebieten und nachhaltiges Management von Küsten und der Hochsee auch eine Investition in langfristigen wirtschaftlichen Wohlstand und soziale Stabilität.

SDG 15: Dieses Ziel strebt an, **Land- und Süßwasserökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern, Wälder nachhaltig zu bewirtschaften, die Wüstenbildung zu bekämpfen, die Bodendegradation zu beenden und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu setzen**.²⁰ Es sind systemische Ansätze erforderlich, um die Ursachen des Biodiversitätsverlustes anzugehen, Ökosystem- und Biodiversitätsbelange in die nationale und lokale Entscheidungsfindung zu integrieren und Biodiversität in allen Sektoren zu berücksichtigen. Die Zielvorgaben heben die besondere Bedeutung bestimmter Ökosysteme hervor, darunter Feuchtgebiete, Wälder und Gebirge.¹⁰¹ Die meisten Ökosysteme bedürfen des Schutzes und der Wiederherstellung.⁴ Das globale Biodiversitätsrahmenwerk für die Zeit nach 2020 soll darauf abzielen, bis 2030 mindestens 30% der Fläche des Planeten zu erhalten.¹⁰² Der «Bonn Challenge» setzt das Ziel, 350 Millionen Hektar entwaldeter oder degradierter Flächen bis 2030 wiederherzustellen.¹⁰³ Nachhaltiges Management und naturbasierte Lösungen sollten in den Vordergrund rücken, um Prozesse wie Wüstenbildung und Landdegradierung anzugehen.

Wichtige Begriffe

→ **Biodiversität** ist «die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquatische Ökosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen Arten und die Vielfalt der Ökosysteme» (CBD). Biodiversität wird üblicherweise als eine Einheit verstanden, zusammengesetzt aus den drei wichtigsten Komponenten Ökosysteme, Arten und Gene, die wiederum durch weitere Attribute wie Vielfalt, Abundanz und Zusammensetzung charakterisiert sind.¹¹

→ **SDG Wechselwirkungen:** SDG-Wechselwirkungen beziehen sich auf Abhängigkeiten zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs),¹ wobei Massnahmen zur Umsetzung eines Ziels die Fortschritte eines oder mehrerer anderer Ziele beeinflussen. Für jedes SDG-Zielpaar kann es positive oder negative Wechselwirkungen (**Zusatznutzen** oder **Zielkonflikte**) geben, die z. B. in einer formalen Netzwerkanalyse auf Basis einer Literaturrecherche identifiziert werden.^{9, 21}

Abbildung 3: Wechselwirkungen von einem zum anderen SDG können synergetisch (*Zusatznutzen*) oder konflikthaft (*Zielkonflikt*) sein. Einige SDGs tendieren dazu, den Fortschritt bei anderen Zielen systematisch – positiv oder negativ – zu beeinflussen (*Multiplikatoren*), während einige andere dazu tendieren, durch den Fortschritt bei anderen Zielen systematisch – positiv oder negativ – beeinflusst zu werden (*Puffer*). Die Netzwerkanalyse des aktuellen Wissensstandes zu SDG-Wechselwirkungen zeigt, dass die Umsetzung von Massnahmen zur Erreichung der SDGs, die sich auf natürliche Ressourcen beziehen (SDG 6 Sauberes Wasser, SDG 12 Verantwortungsvoller Konsum, SDG 14 Leben unter Wasser und SDG 15 Leben an Land), mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Erreichung anderer SDGs beitragen (im Kasten oben rechts *Multiplikatoren der Zusatznutzen*). Die Grösse des SDG-Symbols (gross/klein) zeigt den Einfluss des jeweiligen SDGs auf andere SDGs. Die Abbildung wurde angepasst nach Pham-Truffert et al (2020).⁹

Was ist zu tun?

In einer zunehmend globalisierten und hypervernetzten Welt hängt die erfolgreiche Umsetzung eines SDGs an einem Ort von Massnahmen ab, die in anderen Weltregionen, in anderen Wirtschaftszweigen und Politikbereichen und oft an weit entfernten Orten umgesetzt werden.¹⁰⁴ Wechselwirkungen zwischen SDGs beinhalten Zielkonflikte, bieten aber mehr Zusatznutzen und damit erhebliches Potential für transformative Veränderungen in Richtung nachhaltige Entwicklung.²³ Dieses Wissen sollte in nationale Strategien für die Umsetzung der SDGs¹⁰ einfließen, wie beispielsweise die Strategie für nachhaltige Entwicklung, die derzeit für die Schweiz entwickelt wird. Die folgenden Optionen sind vielversprechende Wege, um die Agenda für nachhaltige Entwicklung durch Förderung der Biodiversität zu erreichen:

→ **Massnahmen in Richtung transformativer Wandel lenken:** Um transformativen Wandel zu ermöglichen, muss die Menschheit durch gerechtere Gesellschaften, durch Innovation und einem Gefühl der Verantwortung für die Natur,¹ das auf Anerkennung unterschiedlicher Werte beruht, gestärkt werden. Ein geteiltes Verantwortungsgefühl ist eine Grundvoraussetzung, um den anhaltenden Biodiversitätsverlust durch die grossflächige Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Biodiversität rückgängig zu machen und den Veränderungen des Planeten durch eine höhere Widerstandsfähigkeit zu begegnen.

- **Politikkohärenz erhöhen:** Beschreibungen von Wechselwirkungen zwischen SDGs müssen in ihrer Logik weiter erarbeitet werden und Akteure, die Umsetzungsstrategien ausarbeiten, sollten Wechselwirkungen zwischen SDGs berücksichtigen.^{105, 13} Da sich Akteure oft in einem Themenbereich bewegen (z. B. SDG 6), sollte die Politik und Verwaltung darauf achten, dass sich gängige Abhängigkeiten zwischen SDGs (z. B. 6 und 14) in der Koordination der entsprechenden Akteure widerspiegeln.
- **Einbindung der Biodiversität in alle Politikbereiche** durch partizipative Ansätze mit mehreren Interessengruppen, bei denen Vertreter aller Politikbereiche zusammenkommen, um mögliche Szenarien zu prüfen.^{106, 107} Darauf aufbauend können Lösungswege für die Biodiversität gefunden werden, die unterschiedliche Werte und Ziele integrieren.¹⁰⁸
- **Einbindung der Biodiversität in den Privatsektor:** das Offenlegen der Abhängigkeit und des Einflusses des Privatsektors auf Biodiversität und Ökosystemleistungen,¹⁰⁹ sowie eine erhöhte Rechenschaftspflicht der Unternehmen¹¹⁰ sind wichtige Mechanismen, um den Privatsektor in die nachhaltige Entwicklung einzubinden¹¹¹ – dafür braucht es die richtigen Anreize: die Global Reporting Initiative¹¹² oder der IFC Performance Standard sind nützliche Leitlinien und Leistungsstandards. Neue Koalitionen und Initiativen wie das Science Based Targets Network,¹¹³ Business for Nature¹¹⁴ und We value nature¹¹⁵ wiederum

bieten potenziell leistungsstarke neue Plattformen, über die der Privatsektor in die globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Biodiversitätsverlustes eingebunden werden kann.

- **Naturbasierte Lösungen finden und anwenden:** Lokale Gemeinschaften und indigene Völker auf der ganzen Welt ermöglichen die Erreichung der SDGs durch naturbasierte Massnahmen. Bestehende Ressourcen wie die Nature-Based Solution Database¹¹⁶ oder die WOCAT-Datenbank¹¹⁷ bieten eine Fülle von Informationen und Beispielen für solche Lösungen und kontextspezifischen Anwendungen.
- **Messen, rückverfolgen und Bericht erstatten:** Die systematische Berichterstattung über Biodiversität in den freiwilligen Länderberichten (Voluntary National Reviews, VNRs) an das Hochrangige Politische Forum der Vereinten Nationen (HLPF) und andere Länderberichte, sowie eine bessere Integration von Biodiversität in den offiziellen volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Environmental-Economic Accounts Experimental Ecosystem Accounting¹¹⁸).¹¹⁹ Dies sind wesentliche Schritte zur Formulierung evidenz- und datenbasierter Wege zur Nachhaltigkeit unter Einbezug der Biodiversität. Darüber hinaus wäre ein einheitliches periodisches Monitoring des Zustands und der Entwicklung von Ökosystemleistungen hilfreich, um die Politik in Bezug auf Biodiversität und Ökosystemleistungen zu bewerten und möglicherweise neu zu formulieren.¹²⁰

1 – 123 Die Referenzen sind in der Online-Version unter folgender URL zu finden: http://bit.ly/Biodiversität_SDGs

IMPRESSUM

HERAUSGEBERIN UND KONTAKT

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) • Forum Biodiversität Schweiz • Haus der Akademien • Laupenstrasse 7 • Postfach • 3001 Bern +41 31 306 93 42 • biodiversitaet@scnat.ch • biodiversitaet.scnat.ch

ZITIERVORSCHLAG

Obrecht A, Pham-Truffert M, Spehn E et al (2021)
Mit Biodiversität die SDGs erreichen. Swiss Academies Factsheet 16 (1)

AUTORINNEN

Andreas Obrecht (SDSN Switzerland) • Myriam Pham-Truffert (CDE, Universität Bern, SDSN Switzerland) • Eva Spehn (Forum Biodiversität Schweiz) • Davnah Payne (GMBA, Universität Bern) • Ariane de Bremond (GLP, CDE Universität Bern) • Florian Altermatt (Forum Biodiversität Schweiz, Universität Zürich, Eawag) • Manuel Fischer (Universität Bern, Eawag) • Cristian Passarello (Future Earth) • Hannah Moersberger (Future Earth) • Oliver Schelske (Swiss Re Institute) • Jodok Guntern (Forum Biodiversität Schweiz) • Graham Prescott (Universität Bern) • Jonas Geschke (Universität Bern)

PROJEKTLÉITUNG

Eva Spehn (Forum Biodiversität Schweiz) • Andreas Obrecht (SDSN Switzerland) • Myriam Pham-Truffert (CDE, Universität Bern, SDSN Switzerland)

EDITORINNEN

Davnah Payne (GMBA, Universität Bern) • Carl Bevelhimer (Florida International University) • Marcel Falk (SCNAT)

ÜBERSETZUNG

Gregor Pohl

LAYOUT

Olivia Zwygart (SCNAT)

TITELFOTO

Rendez-vous Bundesplatz/Lukas Lehmann (2020)

Dieses Factsheet stützt sich auf Erkenntnisse aus der Literatur und auf die Ergebnisse eines Workshops am Weltbiodiversitätsforum in Davos im Februar 2020 zum Thema «Integrated pathways for sustainable biodiversity futures: how to better assess interactions across SDGs and scales», organisiert vom Forum Biodiversität Schweiz, Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Switzerland, Universität Bern und Future Earth.

1. Auflage

ISSN (print): 2297-1580 • ISSN (online): 2297-1599
DOI: 10.5281/zenodo.4457329

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Cradle to Cradle™-zertifiziert und klimaneutral gedruckt von der Vögele AG in Langnau i. E.

Referenzen

- 1 United Nations (2015) **Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development**. <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- 2 Naeem S, Chazdon R, Duffy JE et al (2016) **Biodiversity and human well-being: an essential link for sustainable development**. *Proc R Soc B* 283:20162091. <https://doi.org/10.1098/rspb.2016.2091>
- 3 Díaz S, Pascual U, Stenseke M et al (2018) **Assessing nature's contributions to people**. *Science* 359:270–272. <https://doi.org/10.1126/science.aap8826>
- 4 IPBES (2019) **Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services**. IPBES Secretariat.
- 5 EAT (2016) **How food connects all the SDGs**. Stockholm Resilience Centre. <https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html>. Accessed 9 Jan 2021
- 6 Nilsson M, Griggs D, Visbeck M (2016) **Policy: Map the interactions between Sustainable Development Goals**. *Nature News* 534:320. <https://doi.org/10.1038/534320a>
- 7 ICSU (2017) **A guide to SDG interactions: from science to implementation**. International Council for Science (ICSU)
- 8 Weitz N, Carlsen H, Nilsson M, Skånberg K (2018) **Towards systemic and contextual priority setting for implementing the 2030 agenda**. *Sustainability Science* 13:531–548. <https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0>
- 9 Pham-Truffert M, Metz F, Fischer M et al (2020) **Interactions among Sustainable Development Goals: Knowledge for identifying multipliers and virtuous cycles**. *Sustainable Development* 28:1236–1250. <https://doi.org/10.1002/sd.2073>
- 10 Brey T, Bergö M, Ebner L et al (2020) **Where to begin? Defining national strategies for implementing the 2030 Agenda: the case of Switzerland**. *Sustain Sci*. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00856-0>
- 11 Blicharska M, Smithers RJ, Mikusiński G et al (2019) **Biodiversity's contributions to sustainable development**. *Nat Sustain* 2:1083–1093. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0417-9>
- 12 Ehrensperger A, de Bremond A, Providoli I, Messerli P (2019) **Land system science and the 2030 agenda: exploring knowledge that supports sustainability transformation**. *Current Opinion in Environmental Sustainability* 38:68–76. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.04.006>
- 13 OECD (2019a) **Policy Coherence for Sustainable Development 2019: Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality**. OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/a90f851f-en>.
- 14 Nilsson M, Weitz N (2019) **Governing Trade-Offs and Building Coherence in Policy-Making for the 2030 Agenda**. *Politics and Governance* 7:254–263. <https://doi.org/10.17645/pag.v7i4.2229>
- 15 Tosun J, Leininger J (2017) **Governing the Interlinkages between the Sustainable Development Goals: Approaches to Attain Policy Integration**. *Global Challenges* 1:1700036. <https://doi.org/10.1002/gch2.201700036>
- 16 Singh GG, Cisneros-Montemayor AM, Swartz W et al (2018) **A rapid assessment of co-benefits and trade-offs among Sustainable Development Goals**. *Marine Policy* 93:223–231. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.05.030>
- 17 Pradhan P (2019) **Antagonists to meeting the 2030 Agenda**. *Nat Sustain* 2:171–172. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0248-8>
- 18 Scharlemann JPW, Brock RC, Balfour N et al (2020) **Towards understanding interactions between Sustainable Development Goals: the role of environment–human linkages**. *Sustain Sci*. <https://doi.org/10.1007/s11625-020-00799-6>
- 19 Bennich T, Weitz N, Carlsen H (2020) **Deciphering the scientific literature on SDG interactions: A review and reading guide**. *Science of The Total Environment* 728:138405. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138405>
- 20 Díaz S, Settele J, Brondizio ES et al (2019) **Pervasive human-driven decline of life on Earth points to the need for transformative change**. *Science* 366:. <https://doi.org/10.1126/science.aax3100>
- 21 Pham-Truffert M, Rueff H, Messerli P (2019) **Knowledge for Sustainable Development: Interactive repository of SDG interactions**. In: CDEdatablog. <https://datablog.cde.unibe.ch/index.php/2019/08/29/sdg-interactions>. Accessed 30 Sep 2019
- 22 Nilsson M, Chisholm E, Griggs D et al (2018) **Mapping interactions between the sustainable development goals: lessons learned and ways forward**. *Sustainability Science* 13:1489–1503. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0604-z>
- 23 Independent Group of Scientists (2019) **Global Sustainable Development Report 2019: The Future is Now – Science for Achieving Sustainable Development**. United Nations, New York. https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
- 24 Roe D, Fancourt M, Sandbrook C, Sibanda M, Giuliani A, Gordon-Maclean A (2014) **Which components or attributes of biodiversity influence which dimensions of poverty?** *Environmental Evidence* 3 (1): 3. <https://doi.org/10.1186/2047-2382-3-3>.
- 25 TEEB (2010) **The Economics of Ecosystems and Biodiversity Ecological and Economic Foundations**. Edited by Pushpam Kumar. Earthscan, London and Washington
- 26 CBD (2010) **CBD Technical Series 55: Linking Biodiversity Conservation and Poverty Alleviation: A State of Knowledge Review**. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal
- 27 BioTrade: www.biobtrade.org
- 28 Gonzalez-Chang M, Wratten SD, Shields MW, et al (2020) **Understanding the pathways from biodiversity to agro-ecological outcomes: A new, interactive approach**. *Agric Ecosyst Environ* 301:107053. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107053>
- 29 Bovarnick A, Alpizar F, Schnell, C, eds. (2010) **The importance of biodiversity and ecosystems in economic growth and equity in Latin America and the Caribbean: an economic valuation of ecosystems** (United Nations Development Programme). https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/biodiversity/Report_ENG.pdf
- 30 Swiss Academies (2020) **Variety is the source of life**. Factsheet https://scnat.ch/en/uuid/i/5505ae30-b2b3-56c9-abbd-21d2d0dd22d9-Variety_is_the_source_of_life
- 31 Cramer W, Egea E, Fischer J et al (2017) **Biodiversity and food security: from trade-offs to synergies**. *Reg Environ Change* 17:1257–1259. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1147-z>
- 32 IPBES (2016) **Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production**. S.G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. Ngo, et al. (eds). IPBES Secretariat, Bonn, Germany. 36 pages.
- 33 El Mujtar V, Muñoz N, Prack McCormick B et al (2019) **Role and management of soil biodiversity for food security and nutrition; where do we stand?** *Global Food Security* 20:132–144. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2019.01.007>
- 34 Pretty JN (1997) **The sustainable intensification of agriculture**. *Natural Resources Forum* 21:247–256. <https://doi.org/10.1111/j.1477-8947.1997.tb00699.x>
- 35 Balmford A, Green RE, Scharlemann JPW (2005) **Sparing land for nature: exploring the potential impact of changes in agricultural yield on the area needed for crop production**. *Global Change Biology* 11:1594–1605. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2005.001035.x>
- 36 Poux X, Aubert PM (2018) **An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating**. *IDDRI*
- 37 Phalan BT (2018) **What Have We Learned from the Land Sparing-sharing Model?** *Sustainability* 10, 1760.
- 38 Leclère D, Obersteiner M, Barrett M et al (2020) **Bending the curve of terrestrial biodiversity needs an integrated strategy**. *Nature* 585, 551–556. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2705-y>
- 39 Swiss Academy of Sciences (2019) **Biodiversity, a guarantee of health?** *Swiss Academies Factsheet* 14 (3) <https://bit.ly/2LNOVFI>

- 40 MacKinnon K, van Ham C, Reilly K, Hopkins J (2019) **Nature-Based Solutions and Protected Areas to Improve Urban Biodiversity and Health.** In: Marselle MR, Stadler J, Korn H, et al. (eds) *Biodiversity and Health in the Face of Climate Change*. Springer, Cham, pp 363–380
- 41 Owusu-Manu DG, Debrah C, Oduro-Ofori E et al (2020) **Attributable indicators for measuring the level of greenness of cities in developing countries: lessons from Ghana.** *J Eng Des Technol.* <https://doi.org/10.1108/JEDT-06-2020-0257>
- 42 Marselle MR, Stadler J, Korn H et al (eds) (2019) **Biodiversity and Health in the Face of Climate Change.** Springer International Publishing, Cham
- 43 Soga M, Evans MJ, Tsuchiya K, Fukano Y (2020) **A room with a green view: the importance of nearby nature for mental health during the COVID-19 pandemic.** *Ecological Applications* 0(0) 2020 e02248, First published: 17 November 2020 <https://doi.org/10.1002/eap.2248>
- 44 Hallmann CA, Sorg M, Jongejans E, et al (2017) **More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas.** *PLOS ONE* 12:e0185809. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809>
- 45 Jacobi J, Ottiger F, Kiteme BP, Delgado Burgoa JMF, Winkler MS, Lanzen A (2019) **Making Food Systems Safer: Time to Curb Use of Highly Hazardous Pesticides.** CDE Policy Brief, No. 15. Bern, Switzerland: CDE.
- 46 Everard M, Johnston P, Santillo D, Staddon C (2020) **The role of ecosystems to mitigation and management of Covid-19 and other zoonoses.** *Environ Sci Policy* 111:7–17. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.05.017>
- 47 Settele J, Díaz S, Brondizio E, Daszak P (2020) **COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Livelihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics.** <https://ipbes.net/covid19stimulus>
- 48 IPBES (2020) **Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).** IPBES Secretariat, Bonn, Germany. <https://ipbes.net/pandemics>
- 49 CBD, FAO, The World Bank et al (2017) **Biodiversity and the 2030 Agenda for Sustainable Development: Technical Note.** <https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda-technical-note-en.pdf>
- 50 White R (2006) **Young Children's Relationship with Nature: Its Importance to Children's Development & the Earth's Future.** Taproot, Vol. 16, No. 2; The Coalition for Education in the Outdoors, Cortland, New York. www.outdooredcoalition.org/taproot.htm
- 51 Wells NM, Evans GW (2003) **Nearby Nature: A Buffer of Life Stress among Rural Children.** *Environment and Behavior* 35:311–330. <https://doi.org/10.1177/0013916503035003001>
- 52 Jose S, Patrick PG, Moseley C (2017) **Experiential learning theory: the importance of outdoor classrooms in environmental education.** *International Journal of Science Education, Part B* 7:269–284. <https://doi.org/10.1080/21548455.2016.1272144>
- 53 Eick CJ (2012) **Use of the Outdoor Classroom and Nature-Study to Support Science and Literacy Learning: A Narrative Case Study of a Third-Grade Classroom.** *Journal of Science Teacher Education* 23:789–803
- 54 Hindson J (2010) **Why bother with biodiversity?** In: Ulbrich K, Settele J, Benedict FF (eds) *2010 Biodiversity in Education for Sustainable Development – Reflection on School-Research Cooperation*. Pensoft Publishers, Sofia–Moscow. <https://www.ensi.org/global/downloads/Publications/389/Biodiversity%20in%20Education%20for%20Sustainable%20Development.pdf>
- 55 LBO (2020) **Local Biodiversity Outlooks 2: The contributions of indigenous peoples and local communities to the implementation of the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020 and to renewing nature and cultures.** A complement to the fifth edition of the Global Biodiversity Outlook. <https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/lbo-2-en.pdf>
- 56 Meinzen-Dick R, Kovarik C, Quisumbing AR (2014) **Gender and Sustainability.** *Annual Review of Environment and Resources* 39, 29–55.
- 57 Khadka, M; Verma, R; (2012) **Gender and biodiversity management in the greater Himalayas: Towards equitable mountain development.** Kathmandu: ICIMOD. <https://lib.icimod.org/record/20377?ln=en>
- 58 Momsen JH (2007) **Gender and Biodiversity: A New Approach to Linking Environment and Development.** *Geography Compass* 1:149–162. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2007.00011.x>
- 59 Abdelali-Martini M, Amri A, Ajlouni M et al (2008) **Gender dimension in the conservation and sustainable use of agro-biodiversity in West Asia.** *The Journal of Socio-Economics* 37:365–383. <https://doi.org/10.1016/j.socrec.2007.06.007>
- 60 Williams P, Biggs J, Stoate C, et al (2020) **Nature based measures increase freshwater biodiversity in agricultural catchments.** *Biol Conserv* 244:108515. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108515>
- 61 Altermatt F (2020) **Die ökologische Funktion der Gewässerräume.** *Umweltrecht in der Praxis*: 51–67. pdf Vereinigung für Umweltrecht (VUR)
- 62 Baer R, Heinimann A, Ehrensperger A (2017) **Assessing the potential supply of biomass cooking fuels in Kilimanjaro region using land use units and spatial Bayesian networks.** *Energy for Sustainable Development* 40:112–125. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2017.05.007>
- 63 UNEP-WCMC (2017) **Mainstreaming of Biodiversity into the Energy and Mining Sectors: An Information Document for the 21st Meeting of the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice (SBSTTA-21).** UNEP-WCMC, Cambridge, United Kingdom.
- 64 Russi D, ten Brink P, Farmer A, Badura T, Coates D, Förster J, Kumar R, Davidson N (2013) **The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands.** IEEP, Ramsar Secretariat, Gland.
- 65 Meletiou A, Grace M, Darbi M et al (2019) **EU renewable energy policies, global biodiversity, and the UN SDGs.** Centre for Ecology & Hydrology, Wallingford, United Kingdom
- 66 Inger R, Attrill MJ, Bearhop S et al (2009) **Marine renewable energy: potential benefits to biodiversity? An urgent call for research.** *Journal of Applied Ecology* 46:1145–1153. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2664.2009.01697.x>
- 67 Pedrolí B, Elbersen B, Frederiksen P et al (2013) **Is energy cropping in Europe compatible with biodiversity? – Opportunities and threats to biodiversity from land-based production of biomass for bioenergy purposes.** *Biomass and Bioenergy* 55:73–86. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.09.054>
- 68 Paterson JS, Araújo MB, Berry PM et al (2008) **Mitigation, adaptation, and the threat to biodiversity.** *Conserv Biol* 22:1352–1355. <https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.2008.01042.x>
- 69 Arias ME, Cochrane TA, Lawrence KS, et al (2011) **Paying the forest for electricity: a modelling framework to market forest conservation as payment for ecosystem services benefiting hydropower generation.** *Environ Conserv* 38:473–484. <https://doi.org/10.1017/S0376892911000464>
- 70 FAO (2020) **FAO Yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics 2018/FAO annuaire.** *Statistiques des pêches et de l'aquaculture 2018/FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura 2018.* Rome/Roma. <https://doi.org/10.4060/cb1213t>
- 71 Millennium Ecosystem Assessment (2005) **Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis.** Washington DC
- 72 Tolvanen A, Kangas K, Tarvainen O et al (2020) **The relationship between people's activities and values with the protection level and biodiversity.** *Tourism Manage* 81:104141. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104141>
- 73 Hofmann H, Busse C, Bode C, Henke M (2014) **Sustainability-Related Supply Chain Risks: Conceptualization and Management: Sustainability-Related Supply Chain Risks.** *Bus Strat Env* 23:160–172. <https://doi.org/10.1002/bse.1778>
- 74 OECD (2019b) **Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case for Action.** report prepared for the G7 Environment Ministers' Meeting, 5–6 May 2019.
- 75 European Environment Agency EEA (2015) **Exploring nature-based solutions.** The role of green infrastructure in mitigating the impacts of weather- and climate-change related natural hazards. EEA Technical Report 12/2015. Luxembourg.
- 76 Zölch T, Henze L, Keilholz P, Pauleit S (2017) **Regulating urban surface runoff through nature-based solutions – An assessment at the micro-scale.** *Environmental Research* 157:135–144. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2017.05.023>
- 77 NGB (2020) **Netwerk Groene Bureaus-Jaarverslag 2019: Natuurontwikkeling Prins Hendrikzanddijk Texel meest innovatieve project in 2019.** <https://www.netwerkgroenebureaus.nl/nieuws/274-ngb-jaarverslag-2019-natuurontwikkeling-prins-hendrikzanddijk-texel-meest-innovatieve-project-in-2019>
- 78 Snyman S (2014) **The impact of ecotourism employment on rural household incomes and social welfare in six southern African countries.** *Tourism and Hospitality Research* 14:37–52. <https://doi.org/10.1177/1467358414529435>
- 79 Wang P, Wolf SA (2019) **A targeted approach to payments for ecosystem services.** *Global Ecology and Conservation* 17:e00577. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00577>

- 80 Natural Capital Germany – TEEB DE (2017) **Ecosystem services in the City – Protecting Health and Enhancing Quality of Life**. Technical University of Berlin. Helmholtz Center for Environmental Research UFZ Berlin Leipzig. Authors Kowarik, Bartz, Brenck, Hansjürgens
- 81 Sirakaya A, Cliquet A, Harris J (2018) **Ecosystem services in cities: Towards the international legal protection of ecosystem services in urban environments**. *Ecosystem Services*, 29, 205–212
- 82 Kueffer C, Di Giulio M, Hauser K, Wiedmer C (2020) **Time for a biodiversity turn in sustainability science**. *GAIA – Ecological Perspectives for Science and Society* 29:272–274. <https://doi.org/10.14512/gaia.29.4.14>
- 83 FAO (2019) **The State of the World's Biodiversity for Food and Agriculture**. J. Beélanger & D. Philling (eds.). FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture Assessments, Rome, Italy
- 84 OECD (2018) **Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development**. OECD Publ., Paris. <https://doi.org/10.1787/9789264303201-en>
- 85 Barra Caracciolo, Anna, et al. (2015) **Pharmaceuticals in the Environment: Biodegradation and Effects on Natural Microbial Communities. A Review**. *Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis*, vol. 106, pp. 25–36, <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2014.11.040>
- 86 Mant, R., Perry, E., Heath, M., Munroe, R., Väänänen, E., Großheim, C., Kümper-Schlake, L. (2014) **Addressing climate change – why biodiversity matters**. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. <https://www.unclearn.org/sites/default/files/inventory/unep248.pdf>
- 87 Strassburg BBN, Iribarrem A, Beyer HL et al (2020) **Global priority areas for ecosystem restoration**. *Nature* 586:724–729. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2784-9>
- 88 Yu Q, Ji W, Pu R et al (2020) **A preliminary exploration of the cooling effect of tree shade in urban landscapes**. *Int J Appl Earth Obs Geoinf* 92:102161. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102161>
- 89 Roe S, Streck C, Obersteiner M, et al (2019) **Contribution of the land sector to a 1.5 °C world**. *Nature Climate Change* 9:817–828. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0591-9>
- 90 Moradpour M, Hosseini V (2020) **An investigation into the effects of green space on air quality of an urban area using CFD modeling**. *Urban Climate* 34:. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100686>
- 91 Wang X, Teng M, Huang C et al (2020) **Canopy density effects on particulate matter attenuation coefficients in street canyons during summer in the Wuhan metropolitan area**. *Atmospheric Environment* 240:. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117739>
- 92 Muñoz-Pizza DM, Villada-Canela M, Rivera-Castañeda P et al (2020) **Stated benefits from air quality improvement through urban afforestation in an arid city – A contingent valuation in Mexicali, Baja California, Mexico**. *Urban Forestry and Urban Greening* 55:. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126854>
- 93 Homer-Dixon TF (1991) **On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict**. *International Security* 16:76–116. <https://doi.org/10.2307/2539061>
- 94 Barnett J, Adger WN (2007) **Climate change, human security and violent conflict**. *Political Geography* 26:639–655. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2007.03.003>
- 95 UNEP (2009) **From conflict to peacebuilding: the role of natural resources and the environment**. United Nations Environment Programme, Nairobi. <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/7867>
- 96 UN Interagency Framework Team for Preventive Action (2012) **Toolkit and guidance for preventing and managing land and natural resources conflict**. *Renewable Resources and Conflict*. UNDP, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, NY. https://postconflict.unep.ch/publications/GN_Renewable_Consultation_ES.pdf
- 97 Le Billon P (2012) **Digging into “Resource War” Beliefs**. *Human Geography* 5:26–40. <https://doi.org/10.1177/194277861200500203>
- 98 CBD High-Level Panel (2014) **Resourcing the Aichi Biodiversity Targets: An Assessment of Benefits, Investments and Resource needs for Implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020**. Second Report of the High-Level Panel on Global Assessment of Resources for Implementing the Strategic Plan for Biodiversity 2011–2020. Montreal
- 99 Rastelli E, Petani B, Corinaldesi C et al (2020) **A high biodiversity mitigates the impact of ocean acidification on hard-bottom ecosystems**. *Scientific Reports* 10:2948. <https://doi.org/10.1038/s41598-020-59886-4>
- 100 Arrieta JM, Arnaud-Haond S, Duarte CM (2010) **What lies underneath: Conserving the oceans' genetic resources**. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 107:18318–18324.
- 101 CBD (2018) **Mainstreaming of biodiversity into the energy and mining Sector**. Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Montreal. <https://www.cbd.int/doc/c/278a/e222/7deeb28863d046c875885315/sbi-02-04-add3-en.pdf>
- 102 Diaz S, Zafrá-Calvo N, Purvis A, et al (2020) **Set ambitious goals for biodiversity and sustainability**. *Science* 370:411–413. <https://doi.org/10.1126/science.abe1530>
- 103 Bonn Challenge (2020) **Restore our future. Impact and potential of forest landscape restoration**. IUCN, Gland Switzerland. <https://www.bonnchallenge.org/sites/default/files/resources/files/%5Bnode%3Anid%5D/Bonn%20Challenge%20Report.pdf>
- 104 Payne D, Spehn EM, Prescott GW et al (2020) **Mountain Biodiversity Is Central to Sustainable Development in Mountains and Beyond**. *One Earth* 3:530–533. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.10.013>
- 105 Bodin ÖS, Alexander M, Baggio J, Barnes ML, Berardo R, Cumming GS, Dee LE et al (2019) **Improving Network Approaches to the Study of Complex Social-Ecological Interdependencies**. *Nature Sustainability* 2: 551–59. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0308-0>
- 106 Redford, Kent H., Huntley, Brian J., Roe, Dilys, Hammond, Tom, Zimsky, Mark, Lovejoy, Thomas E., da Fonseca, Gustavo A. B., Rodriguez, Carlos M., Cowling, Richard M. (2015) **Mainstreaming Biodiversity: Conservation for the Twenty-First Century**. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 3. <https://doi.org/10.3389/fevo.2015.00137>
- 107 Global Environmental Facility (2016) **Biodiversity mainstreaming in practice. A review of GEF experience**. www.thegef.org. https://www.thegef.org/sites/default/files/publications/GEF_MainstreamingBiod_11.28.16.pdf
- 108 Paillard S, Virat V, Cazé C, Moersberger H, Sharma H, Valin N, **La biodiversité et l'Agenda 2030 : Quelle trajectoire pour zéro perte nette de biodiversité en France métropolitaine ?** *Future Earth*, Paris, 2020. <https://futureearth.org/wp-content/uploads/2020/11/22La-biodiversite-et-l22Agenda20203020Rapport20FR.pdf>
- 109 Natural Capital Finance Alliance with UN Environment Programme WCMC (2020) **ENCORE database**. <https://encore.naturalcapital.finance/en>
- 110 KNU (2015) **Coordination network for German environmental NGOs on standardisation 2015. Guidance – the ISO management system and the protection of biological diversity**. http://www.knu.info/fileadmin/umweltschutz-normung/151217_bund_umweltschutz_normung_biodiv_iso_mms_engl_guidance.pdf
- 111 Smith T, Beagley L, Bull J et al (2020) **Biodiversity means business: Reframing global biodiversity goals for the private sector**. *Conservation Letters* 13:e12690. <https://doi.org/10.1111/conl.12690>
- 112 GRI (<https://www.globalreporting.org>)
- 113 Science Based Target Network (<https://sciencebasedtargetsnetwork.org>)
- 114 Business for Nature (<https://www.businessfornature.org>)
- 115 We Value Nature (<https://wevaluenature.eu>)
- 116 Nature-Based Solution Database (<https://www.equatorinitiative.org/knowledge-center/nature-based-solutions-database>)
- 117 WOCAT database (<https://www.wocat.net/en>)
- 118 SEEA (2020) **Accounting for Biodiversity. The System of Environmental Economic Accounting (SEEA) and the Post-2020 Biodiversity Agenda**. United Nations Statistics Division (UNSD), Environmental Economic Accounts Section, New York. https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/documents/accounting_for_biodiversity.pdf
- 119 King S, Vardon M, Grantham H, Eigenraam M, Ferrier S, Juhn D, Larsen T, Brown C, Turner K (2021) **Linking biodiversity into national economic accounting**. *Environmental Science & Policy*. Volume 116, February 2021, Pages 20–29.
- 120 Retsa A, Schelske O, Wilke B, Rutherford G, de Jong R (2020) **Biodiversity and Ecosystem Services. A business case for re/insurance**. Swiss Re Institute, Zurich. <https://www.swissre.com/institute/research/topics-and-risk-dialogues/climate-and-natural-catastrophe-risk/expertise-publication-biodiversity-and-ecosystems-services>
- 121 Allen T, Murray KA, Zambrana-Torrelío C, et al (2017) **Global hotspots and correlates of emerging zoonotic diseases**. *Nature Communications* 8:1124. <https://doi.org/10.1038/s41467-017-00923-8>
- 122 Jones KE, Patel NG, Levy MA, et al (2008) **Global trends in emerging infectious diseases**. *Nature* 451:990–993. <https://doi.org/10.1038/nature06536>
- 123 Lindsey P, Allan J, Brehony P, et al (2020) **Conserving Africa's wildlife and wildlands through the COVID-19 crisis and beyond**. *Nature Ecology & Evolution* 4:1300–1310. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1275-6>